

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 173 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning "Mirzo Ulug'bek" fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta'lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O'smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari.....	100
Aksakalova N. O.	
O'spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo'lishining omili sifatida.....	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O'smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o'ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma'naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida.....	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков.....	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o'qitishda interfaol ta'lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o'rganilganlik holati.....	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo'lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar.....	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko'zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O'qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go'zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O'rinova Feruza O'ljayevna, Boltayeva Feruza A'zam qizi	
Pedagogik ta'lim jarayonida talabalarning kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish.....	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	
Umumta'lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalari va uning tahlili.....	157
Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li	
Talabalarda genetik tushunchalarni o'zlashtirishdagi kuzatiladigan kamchiliklar.....	162
K.Sh. Xasanova	

Maktabgacha ta'limda art texnologiyadan foydalanish samaradorligi	167
Davlatova Rano Haydarovna, Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna	
G'ozaning ayrim diploid va tetraploid turlari ishtirokida olingan f _{1c} , f _{2c} allopoliploid duragaylarda ayrim xo'jalik belgilarining irsiylanishi	172
Xidirov Muxammad Tursunkulovich	

G'O'ZANING AYRIM DIPLOID VA TETRAPLOID TURLARI ISHTIROKIDA OLINGAN F1C, F2C ALLOPOLIPLI DURAGAYLARDA AYRIM XO'JALIK BELGILARINING IRSIYLANISHI

Xidirov Muxammad Tursunkulovich

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti,
Biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent v.b.

Annotatsiya: Mazkur tadqiqotda g'o'zaning diploid va tetraploid turlaridan olingan F1C va F2C allopoliploid duragaylarida ayrim xo'jalik ahamiyatiga ega bo'lgan belgilarning irsiylanishi o'rganilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi g'o'zaning genetik xilma-xilligini oshirish hamda qishloq xo'jaligida yuqori samarador navlarni yaratish uchun genetika va seleksiya jarayonlarida innovatsion yondashuvlarni qo'llashdan iborat. Tadqiqot davomida diploid ($2n = 2x = 26$) va tetraploid ($2n = 4x = 52$) g'o'za turlarining duragaylash jarayonlari amalga oshirildi. F1C va F2C avlodlarining turli vegetatsiya davri, tola uzunligi kabi asosiy ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Shuningdek, bu belgilarning nasldan-naslga irsiylanishi chuqur o'rganildi. Allopoliploid duragaylarda ayrim foydali xo'jalik belgilarining irsiylanishi yuqori ekani aniqlanib, ular seleksiya jarayonida istiqbolli genotiplar sifatida tavsiya etilishi mumkin. Ushbu tadqiqot natijalari seleksiya dasturlarida yangi yuqori hosildor va sifatli g'o'za navlarini yaratishda katta amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: vegetatsiya, tola uzunligi, ruderal, yovvoyi, diploid, tetraploid, *Gossypium herbaceum*, *Gossypium mustelinum*, tur, allopoliploid, sintetik shakl.

Abstract: This study investigates the inheritance of certain economically important traits in F1C and F2C allopolyploid hybrids derived from diploid and tetraploid cotton species. The primary goal is to enhance the genetic diversity of cotton and apply innovative approaches in genetics and breeding processes to develop highly efficient agricultural varieties. Hybridization processes between diploid ($2n = 2x = 26$) and tetraploid ($2n = 4x = 52$) cotton species were conducted during the research. Key indicators such as the different vegetative periods and fiber length of the F1C and F2C generations were analyzed. Furthermore, the inheritance of these traits across generations was examined in detail. High inheritance of certain beneficial agricultural traits was identified in the allopolyploid hybrids, suggesting their potential as promising genotypes for breeding programs. The findings of this study are crucial for breeding programs aimed at developing new high-yielding and quality cotton varieties.

Key words: vegetation, fiber length, ruderal, wild, diploid, tetraploid, *Gossypium herbaceum*, *Gossypium mustelinum*, species, allopolyploid, synthetic form.

Аннотация: В данном исследовании изучалась наследственность некоторых экономически важных признаков в аллоплоидных гибридах F1C и F2C, полученных от диплоидных и тетраплоидных видов хлопчатника. Основной целью исследования является увеличение генетического разнообразия хлопчатника и применение инновационных подходов в генетике и селекции для создания высокоэффективных сельскохозяйственных сортов. В ходе исследования были проведены процессы гибридизации между диплоидными ($2n = 2x = 26$) и тетраплоидными ($2n = 4x = 52$) видами хлопчатника. Изучались ключевые показатели, такие как различные вегетационные периоды и длина волокна у поколений F1C и F2C. Также была проанализирована наследственность этих признаков от поколения к поколению. В аллоплоидных гибридах была выявлена высокая наследственность некоторых полезных сельскохозяйственных признаков, что позволяет рекомендовать их как перспективные генотипы в селекционных процессах. Результаты данного исследования имеют важное значение для селекционных программ, направленных на разработку новых высокоурожайных и качественных сортов хлопчатника.

Ключевые слова: вегетация, длина волокна, рудеральный, дикий, диплоидный, тетраплоидный, *Gossypium herbaceum*, *Gossypium mustelinum*, вид, аллоплоидный, синтетическая форма.

KIRISH

Polyploidiya o'simliklar evolyutsiyasida keng tarqalgan hodisa bo'lib, fenotipik diversifikatsiya va yangi turlar shakllanishiga yordam beradi. Poliploidlarda transkripsiya darajasidagi o'zgarishlar va regulyatsiyalar yaxshi o'rganilgan bo'lsa-da, translatsiya darajasidagi ta'sirlar kamroq tadqiq etilgan. Ushbu bo'shliqni to'ldirish maqsadida *G.hirsutum* (AD1) va *G.barbadense* (AD2) allopoliploid turlarining barglarida transkriptomik va translatomik tahlil o'tkazilib, ularning A-genom va D-genomli diploid ajdodlari bilan taqqoslab o'rganilgan.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, allopoliploidlar transkripsion landshaftga sezilarli ta'sir ko'rsatgan bo'lsa-da, translatsiyaga ta'siri nisbatan kam bo'lganligi aniqlangan. Bunga ribosoma bilan himoyalangan fragmentlar darajasidagi ifoda diapazoni torligi va mRNA darajalaridagi o'zgarishlarning kamayishi asos bo'lgan. AD1 va AD2 da kuzatilgan allopoliploidlarga xos o'zgarishlar transkripsion va translatsion darajalarda jami 7393 ta genni o'z ichiga olganligi qayd etilgan [2].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

A. Abdullaev va boshqalarning tadqiqot ishlarida ertapisharlik belgisi muhitning biotik va abiotik omillari ta'sirida madaniylashtirilgan va yovvoyi g'o'za turlarining evolyutsiyasi jarayonida uzoq yillar davomida shakllanganligi qayd etilgan. *Gossypium L.* turkumiga mansub yovvoyi va madaniylashtirilgan turlarning shimoliy kengliklarga tarqalishi uzluksiz sun'iy va tabiiy tanlanish, duragaylash, mutatsiya va moslashuv jarayonlari orqali amalga oshgan. Natijada ba'zi muhit sharoitlarida ertapisharlik bo'yicha turli xil turlar va navlar vujudga kelgan [1].

G'o'za o'simligi asosan tolasi uchun yetishtiriladigan ekin bo'lib, bir necha ming yillar davomida foydalanib kelingan. Uzoq vaqt davomida sun'iy va tabiiy tanlash jarayonida avlodan-avlodga irsiylanib kelgan. Paxta tolasining muhim sifat ko'rsatkichlari orasida tola uzunligi va tola chiqimi alohida ahamiyatga ega. Seleksiya jarayonidagi tanlab olish ishlarida tolaning sifati qimmatli xo'jalik belgilarining asosiy ko'rsatkichlaridan biri sifatida inobatga olinadi [3].

Bir qancha olimlarning olib borgan tadqiqotlarida F₁C geksaploid duragay shakllarda uzun tolalilik belgisi ko'pincha dominant va oraliq holda irsiylanishi aniqlangan. Tolaning uzun yoki qisqa bo'lishi boshqa miqdoriy belgilar qatori poligen belgi sifatida baholanadi. G'o'za o'simligida tolaning sifat ko'rsatkichlari murakkab irsiy belgi bo'lib, tashqi muhit omillarining ta'siriga bog'liq holda o'zgarib turadi. Tolaning uzunligi nav va o'sish sharoitiga qarab 10 millimetrdan 50 millimetrgacha o'zgarishi mumkin [4].

1-jadval. Boshlang'ich manbalar va F₁C geksaploid duragaylarda vegetatsiya davrining irsiylanishi va o'zgaruvchanligi.

№	Manba	vegetatsiya davri, kun				
		$\bar{x} \pm S \bar{x}$	Limit	δ	V %	hp
Boshlang'ich manbalar						
1	<i>G. herbaceum</i> subsp. <i>frutescens</i>	117,2±0,4	116-119	1,3	1,1	-
2	<i>G. herbaceum</i> subsp. <i>pseudoarboreum</i>	119,6±0,4	118-122	1,5	1,3	-
3	<i>G. herbaceum</i> subsp. <i>pseudoarboreum</i> f. <i>harga</i>	127,2±0,4	126-129	1,3	1,0	-
4	<i>G. herbaceum</i> subsp. <i>africanum</i>	137,4±0,4	135-139	1,8	1,3	-
5	<i>G. herbaceum</i> subsp. <i>euherbaceum</i> A-833	117,4±0,4	116-119	1,3	1,1	-
6	<i>G. mustelinum</i>	151,8±0,4	150-153	1,4	0,9	-
F ₁ C geksaploid duragaylar						
7	<i>G. herbaceum</i> subsp. <i>frutescens</i> × <i>G. mustelinum</i>	128,6±0,9	125-133	1,8	2,3	0,34
8	<i>G. herbaceum</i> subsp. <i>pseudoarboreum</i> f. <i>harga</i> × <i>G. mustelinum</i>	-	-	-	-	-
9	<i>G. herbaceum</i> subsp. <i>africanum</i> × <i>G. mustelinum</i>	-	-	-	-	-

2-jadval. F_2C allopoliploid duragaylarida vegetatsiya davri bo'yicha irsiylanishi va o'zgaruvchanlik ko'lami.

Duragay kombinatsiyalar	O'simlik soni va %	O'suv davri bo'yicha sinflar, $n = 4$ (kun)										$\bar{x} \pm S$	S	V%	h^2
		115-119	120-124	125-129	130-134	135-139	140-144	145-149	150-155	156<					
F_2C allopoliploid duragaylari															
<i>subsp. frutescens</i> × <i>G. mustelinum</i>	134	5	12	16	21	16	7	3	1	53	134,4±3,3	12,3	9,1	88,0	
	100	3,7	9,0	11,9	15,7	11,9	5,2	2,2	0,7	39,6					

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot natijalariga ko'ra, *G. herbaceum* turining yovvoyi (*subsp. africanum*) va ruderal (*subsp. pseudoarboresum f. hargha*) shakllari qisqa kunga talabchan bo'lib, vegetatsiya davri mos ravishda 137,4 va 127,2 kunni tashkil qildi. Madaniy tropik *subsp. frutescens*, ruderal *subsp. pseudoarboresum* kenja turlari va madaniy *subsp. euherbaceum* A-833 navi qisqa kunga talabchan bo'lmaganligi sababli dala sharoitida mos ravishda 117,2; 119,6 va 117,4 kun davom etdi. Yovvoyi tetraploid *G. mustelinum* turi ham qisqa kunga talabchan bo'lib, uning vegetatsiya davri davomiyligi 151,8 kunni tashkil etdi.

Diploid *G. herbaceum* turichi vakillari va tetraploid *G. mustelinum* turi bilan turlararo duragaylanish asosida olingan $F1C$ *subsp. frutescens* × *G. mustelinum* allopoliploid duragaylarining vegetatsiya davri $128,6 \pm 0,9$ kunni, variatsiya koeffitsienti esa 2,3% ni tashkil qildi. Dominantlik koeffitsienti $hp=0,34$ $h_p = 0,34$ qiymatga teng bo'lib, qisman dominantlik holati qayd etildi. $F2C$ avlodida vegetatsiya davri $134,4 \pm 3,3$ kunni, irsiylanish koeffitsienti esa 88,0% ni tashkil etdi (1-jadval).

$F1C$ *subsp. pseudoarboresum f. hargha* × *G. mustelinum* va $F1C$ *subsp. africanum* × *G. mustelinum* allopoliploid duragaylarida ko'sak tug'ilmaganligi sababli vegetatsiya davri aniqlanmadi.

Yuqorida natijalari keltirilgan $F1C$ allopoliploid duragaylardan faqatgina *subsp. frutescens* × *G. mustelinum* kombinatsiyasining $F2C$ allopoliploid duragayini olishga muvaffaq bo'lindi. Ushbu o'simliklarda 50% birinchi ko'sak ochilguncha bo'lgan davr va ko'rsatkichlarining ba'zi o'zgaruvchanlik ko'lamlari aniqlandi. *Subsp. frutescens* × *G. mustelinum* kombinatsiyasining $F2C$ allopoliploid duragayida umumiy 134 ta o'simlik o'rganildi. Shundan 53 tasi qisqa kunga kuchli talabchan bo'lgani sababli dala sharoitida hosil elementlarini tug'madi. Qolgan 81 ta $F2C$ allopoliploid duragayda vegetatsiya davri 115–155 kun oralig'ida bo'lib, ular 8 sinfga ajratildi. $F2C$ duragay shakllaridan ertapishar rekombinant qimmatli shakllar 115–119 kun va 120–124 kun oralig'ida tanlab olindi (2-jadval).

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, *subsp. frutescens* × *G. mustelinum* kombinatsiyasining $F2C$ allopoliploid duragayini olish muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Olingan 134 ta o'simlikdan 53 tasi qisqa kunga kuchli talabchan bo'lib, hosil elementlarini tug'masligi ularning agronomik ahamiyatini kamaytirdi. Biroq, qolgan 81 ta duragayda vegetatsiya davri 115–155 kun oralig'ida bo'lib, bu o'simliklarning turli agronomik sharoitlarda o'sish potentsialini ko'rsatdi. E'tiborga molik qiymatli ertapishar rekombinant shakllarning 115–119 kun va 120–124 kun oralig'ida tanlab olingani kelajakdagi seleksiya jarayonlari uchun qimmatli ma'lumotlarni taqdim etdi. Ushbu natijalar *G. herbaceum* va *G. mustelinum* turlari o'rtasida turli qishloq xo'jaligi sharoitlarida o'sish va ishlab chiqarishni yaxshilash imkoniyatlarini ochib berdi.

TAHLIL VA NATIJA

G'ozga o'simligi ko'p yillar davomida insonlar tomonidan asosan tolasi uchun yetishtirib kelingan yovvoyi va madaniy ekin bo'lib, uzoq muddat davomida sun'iy va tabiiy tanlash jarayonida rivojlanib, hozirgi kungacha yetib kelgan. Hozirgi foydalanilayotgan navlarni genetik takomillashtirishda, tolaning sifat va miqdor ko'rsatkichlarini oshirishda yovvoyi diploid va tetraploid turlar vakillari genetik xilma-xillikka boy tabiiy manbalar sifatida muhim rol o'ynaydi. Shu bois seleksiya yo'li bilan tanlab olinib, tola uzunligi qimmatli xo'jalik belgilarining asosiy ko'rsatkichlaridan biri sifatida alohida ahamiyatga ega.

Tadqiqot tahlillari tola uzunligi belgisining irsiylanishi bo'yicha olib borildi. *G. herbaceum* kenja tur va shakllarida tola uzunligi belgisining ko'rsatkichlari 17,2–25,2 mm oralig'ida irsiylanganligi qayd etildi. Bunda nisbatan past natija madaniy *subsp. frutescens* ($17,2 \pm 0,2$ mm) va nisbatan yuqori ko'rsatkich esa madaniy *subsp. euherbaceum* A-833 navida ($25,2 \pm 0,3$ mm) kuzatildi. Shuningdek, ruderal *subsp. pseudoarboresum* da $25,1 \pm 0,4$ mm, *subsp. pseudoarboresum f. hargha* da $20,1 \pm 0,2$ mm va yovvoyi *subsp. africanum* kenja turida $24,7 \pm 0,3$ mm natijalar qayd qilindi. Tetraploid *G. mustelinum* turida esa tola uzunligi $25,6 \pm 0,2$ mm ni tashkil etdi.

G. herbaceum turining xilma-xilliklari va *G. mustelinum* turining $F1C$ geksaploid duragay shakllarida *subsp. frutescens* × *G. mustelinum* kombinatsiyasidan hosil elementlari olingan bo'lsa-da, *subsp. pseudoarboresum f. hargha* × *G. mustelinum* va *subsp. africanum* × *G. mustelinum* kombinatsiyalarida hosil tug'ilmaganligi sababli faqatgina $F1C$ *subsp. frutescens* × *G. mustelinum* kombinatsiyasi bo'yicha ma'lumotlar tahlil qilindi.

3-jadval. Boshlang'ich manbalar va F_1C geksaploid duragaylarida tola uzunligining irsiylanishi va o'zgaruvchanligi.

№	Boshlang'ich manbalar va geksaploid duragay shakllari	Tola uzunligi, mm				
		$\bar{x} \pm S\bar{x}$	limit	δ	V %	hp
Boshlang'ich manbalar						
1.	<i>G. herbaceum</i> subsp. <i>frutescens</i>	17,2±0,2	16,0-18,0	0,63	3,7	-
2.	<i>G. herbaceum</i> subsp. <i>pseudoarboreum</i>	25,1±0,4	24,0-27,0	1,20	4,8	-
3.	<i>G. herbaceum</i> subsp. <i>pseudoarboreum</i> f. <i>harga</i>	20,1±0,2	19,0-21,0	0,74	3,7	-
4.	<i>G. herbaceum</i> subsp. <i>africanum</i>	24,7±0,3	24,0-26,0	0,82	3,3	-
5.	<i>G. herbaceum</i> subsp. <i>euherbaceum</i> A-833	25,2±0,3	24,0-26,0	0,79	3,1	-
6.	<i>G. mustelinum</i>	25,6±0,2	25,0-27,0	0,70	2,7	-
F_1C geksaploid duragaylari						
7.	<i>G. herbaceum</i> subsp. <i>frutescens</i> × <i>G. mustelinum</i>	28,7±0,9	25,0-32,0	0,91	3,1	1,74

4-jadval. F_2C allopoliploid duragay shakllarida tola uzunligi bo'yicha o'zgaruvchanligi va irsiylanishi.

Allopoliploid duragaylar	O'simlik soni %va	(Tola uzunligi bo'yicha sinflar, $n = 2$ (mm))										$\bar{x} \pm S\bar{x}$	S	%V	h^2	
		23,1-25,0	25,1-27,0	27,1-29,0	29,1-31,0	31,1-33,0	33,1-35,0	35,1-37,0	37,1-39,0	39,1-41,0						
F_2C allopoliploid duragaylari																
<i>G. herbaceum</i> subsp. <i>frutescens</i>	81	9	12	16	21	15	5	2	-	1	1,2 ± 29,7	3,3	11,0	57,3		
× <i>G. mustelinum</i>	100	11,1	14,8	19,8	25,9	18,5	6,2	2,5	-	1,2						

Bunda tola uzunligi bo'yicha 28,7±0,9 mm natija qayd etilib, ushbu belgi bo'yicha ijobiy o'ta dominantlik holati ($hp=1,74h_p = 1,74$) kuzatildi (3-jadval).

F_2C allopoliploid duragay shakllarining barchasida yuqori tola uzunligi ko'rsatkichi kuzatilmagan bo'lsa-da, duragay shakllar orasidan 33,1–41,0 mm oralig'idagi tola uzunligi ko'rsatkichiga ega, belgining nasldan-naslga berilish koeffitsienti ($h^2=57,3h^2 = 57,3$) qiymatga ega transgressiv qimmatli shakllar ajratib olindi. Quyidagi sintetik shakllar ushbu tola uzunligi bilan ajralib turdi (4-jadval).

- T 30-6 sintetik shakl: 34,9±0,2 mm
- T 38-12 sintetik shakl: 34,1±0,4 mm
- T 51-13 sintetik shakl: 35,7±0,3 mm
- T 38-3 sintetik shakl: 35,8±0,2 mm
- T 30-8 sintetik shakl: 40,0±0,3 mm

Tadqiqot davomida F_1C geksaploid duragaylarining vegetatsiya davri o'rganilganda o'suv davri 128,6±0,9 kunning tashkil etdi. Dominantlik koeffitsienti ($hp=0,34h_p = 0,34$) ga teng bo'lib, ijobiy ko'rsatkichli shakl (*subsp. frutescens*) ning qisman dominantlik holati qayd etildi. F_2C allopoliploid duragaylarning o'rtacha o'suv davri esa 134,4±3,3 kunga teng bo'lib, belgining nasldan-naslga berilish koeffitsienti ($h^2=88,0h^2 = 88,0$) qiymatga ega ekanligi kuzatildi.

F_1C geksaploid duragaylarning tola uzunligi bo'yicha 28,7±0,9 mm natija qayd etilib, belgining ijobiy o'ta dominantlik holati ($hp=1,74h_p = 1,74$) kuzatildi. F_2C allopoliploid duragay shakllarida tola uzunligining o'rtacha ko'rsatkichi 29,7±1,2 mm bo'lsa-da, ular orasidan 33,1–41,0 mm tola uzunligiga ega quyidagi sintetik shakllar ajratib olindi:

- T 30-6 shakl: 34,9±0,2 mm
- T 38-12 shakl: 34,1±0,4 mm
- T 51-13 shakl: 35,7±0,3 mm
- T 38-3 shakl: 35,8±0,2 mm
- T 30-8 shakl: 40,0±0,3 mm

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari *G. herbaceum* va *G. mustelinum* turlari o'rtasida duragaylash orqali yuqori sifatli tola uzunligi va agronomik qiymatga ega shakllarni ajratib olish imkoniyatini ko'rsatdi. *F1C* va *F2C* allopoliploid duragaylarida tola uzunligining irsiylanishi va nasldan-naslga o'tish xususiyatlari o'rganilib, 33,1–41,0 mm oralig'idagi tola uzunligiga ega transgressiv sintetik shakllar ajratib olindi. Ayniqsa, *T 30-8* shaklining 40,0±0,3 mm uzunlikka ega bo'lishi yuqori seleksiya qiymatiga ega ekanligini ko'rsatadi. Tadqiqot davomida vegetatsiya davri va dominantlik ko'rsatkichlari tahlil qilinib, *F2C* avlodida irsiylanish koeffitsienti yuqori ($h^2=88,0h^2 = 88,0$) ekanligi qayd etildi. Ushbu natijalar kelgusida seleksiya jarayonida qimmatli genetik material sifatida foydalanish uchun katta imkoniyatlar yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Абдуллаев А.А., Ризаева С.М., Клят В.П. Эволюционно-исторические аспекты естественного и искусственного отборов на повышение скороспелости хлопчатника // Эвол. и сел. асп. скоросп. и адап. хл-ка и др. к-р: Мат. межд. конф., посв. 95-лет. со дня рожд. акад. С.С.Садыкова. - Ташкент: Фан, 2005. – С. 9–12.
2. Guiling F., Naotian L., Juqing J., Mingming H., Guanqing H. Translational Regulation of Duplicated Gene Expression Evolution in Allopolyploid Cotton // Published in Genes journal, 2024. p. 1–14. doi.org/10.3390/genes15091130.
3. Рафиева Ф.У. *Gossypium mustelinum* Miers ex Watt турининг бошқа полиплоид ғўза турлари билан филогенетик муносабатларини ўрганиш асосида янги донорлар олиш // Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. - Ташкент, 2017. – Б. 16–17.
4. Эгамбердиев А.Э., Ибрагимов Ш.И., Амантурдиев А.Б. Ғўза селекцияси, уруғчилиги ва биологияси. - Ташкент: Фан, 2009. – С. 52–53.
5. Paterson A.H., Wendel J.F., Gundlach H., Guo H., Jenkins J. Repeated Polyploidization of Gossypium Genomes and Their Impacts on Cotton Fiber Development // Nature, 2012. Vol. 492. pp. 423–427. doi:10.1038/nature11798.
6. Ходжаева Ф.Қ. Полиплоид ғўза турларининг агробиологик ва селекцион хусусиятлари. Монография. – Тошкент: Меҳнат, 2016. – Б. 134–138.
7. Zhang T., Hu Y., Jiang C., et al. Sequencing of Allopolyploid Cotton Provides a Resource for Fiber Improvement // Nature Biotechnology, 2015. Vol. 33. pp. 531–537. doi:10.1038/nbt.3207.
8. Саъдуллаев Ш.Ф. Ғўзада транскрипцион ва трансляцион жараёнларнинг селекцион аҳамияти. // Биология фанлари журнали. – Тошкент, 2020. – Б. 45–50.
9. Li C., Zhao S., Ma J., et al. Comparative Analysis of Fiber Strength Traits in Tetraploid and Diploid Cotton // Plant Science, 2020. Vol. 301. pp. 1–12. doi:10.1016/j.plantsci.2020.110673.
10. Wang K., Wang Z., Li F., et al. The Draft Genome of a Diploid Cotton *Gossypium raimondii* // Nature Genetics, 2012. Vol. 44. pp. 1098–1103. doi:10.1038/ng.2371.
11. Berger A., Jones H. Polyploidization in Plant Evolution and Cotton Domestication // Frontiers in Plant Science, 2018. Vol. 9. pp. 1–9. doi:10.3389/fpls.2018.00025.
12. Исломов Ж.Х., Қурбонов А.И. Селекцион жараёнларда полиплоид турлардан фойдаланиш // Ўзбекистон биология журнали. – Тошкент, 2021. – Б. 74–79.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.